

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодаи Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NIKOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII АСРЛАРДА ТУРКИЙ СЎЗЛАР ИНГЛИЗЛАР НИГОҲИДА.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

Ушбу шеър Ҳамида Каримова, Вячеслав Микрюков, Жамолиддин Хумий, Ҳаёт Неъмат, Фируза Ҳалимова, Бобур Қурбонов, Меҳмон Нарзиқулов томонидан тожик ва ўзбек тилидан рус, инглиз ҳамда бошқа тилларга ўгирилиб, дунё халқлари ўртасида Ориф Гулханий ижодини кенг ёйган.

Бастакорлар мазкур шеърга дилошуб мусиқа басталаб, машҳур хонанда--ҳофизлар Абдурахмон Амонов, Фарҳод Ҳалимов, Баҳодир Сирожиддинов (Тамбур), Мансур Норов, Асадулло Абдуллоев, Насиба Холмуродовалардек турлича оҳанг ва жўрликларда куйлаб, шеър-га умрбоқийлик бағишлаган. Бизнингча, Гулханий шеърят устасидир. Унчалик юқори даражадаги мумтоз шоир бўлмаса-да, шунчаки кичик шоир ҳам эмас, шеър яратиш маҳорати ўзига мос салмоқли. Ориф Гулханийнинг туркум «Дунё ўтади» тўртлик-лари шоирнинг юксак даражадаги истеъдодидан гувоҳлик беради.

Хуллас, «Дунё ўтади» бугунги ва келажак авлодга мурожаатнома бўлиб, у мангуликка дахлдорлиги билан барча давру замонларда ўз ўқувчисини топади:

На Ханнос эли (Ханнос эли – қалбларга васваса солувчи одамлар) — шаётинин қолғуси,

На Орифингу дўсту-яқин қолғуси,

Эй Гулханий, шукрона эт беш кунга,

Дунё ўтадию шу эмин қолғуси.

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Махаммадов Бобир Исан ўғлиНавоий давлат педагогика институти
ўқув-услубий бошқарма бошлиғи ўринбосари
maxammadovuz@gmail.com**ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ
(АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ** <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393851>**АННОТАЦИЯ**

Инглиз тилида тилнинг тузилишини ўрганишнинг турли хил усуллари мавжуд. Масалан, сўзларнинг қисмлари орқали, сўзларнинг маъноси орқали, кичкина маънолик бирликдан сўзларнинг шаклланиши орқали, сўзларнинг товушлари орқали, сўзларнинг тузилиши орқали, сўзларнинг этимологияси орқали, лексик-семантика орқали, сўзларнинг қўлланилиши орқали, сўзларнинг лексик хусусиятлари орқали.

Хўстонда жойлашган, Райс университетининг тилшунос олимлари ёзишича, Одатда тилдаги сўзларнинг ясаилиши ва структурасини ўрганадиган бўлим, инглиз тили морфология ҳисобланади. Барча сўзлар маълумки морфемалардан ташкил топган бўлади. Бу маъно англатувчи энг кичик бирлик сўзларни асос ва қўшимчаларга бўлиб ўрганади. Бундан ташқари сўзлар инглиз тилида инфлекцион, деривацион усуллар ҳамда сўзларнинг қўшилишидан ҳосил бўлиши ҳам мумкин. Шунда, инфлекцион усулда одатда янги сўз ҳосил қилинмайди, балки грамматик жиҳатдан шакл ўзгаради, худди ўзбек тилида шакл ясовчи қўшимчаларга ўхшайди. Деривацион усулда эса албатта янги маъно ҳосил қилувчи сўз ясалади.

Таянч сўзлар: инфлексия, деривация, show taskbar icon, qo'shma so'zlar, sodda va murakkab birikmalar

Махаммадов Бобир Исан ўғлиНавоийский государственный
педагогический институт заместитель
начальника учебное методическое управление
maxammadovuz@gmail.com**СТРУКТУРНЫЙ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ANDROID НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ****АННОТАЦИЯ**

В английском языке есть разные способы изучения структуры языка. Например, через части слов, через значение слов, через образование слов из малой смысловой единицы, через звуки слов, через структуру слов, через этимологию слов, через лексико-семантику, через употребление слов, через лексические свойства слов.

По словам лингвистов из Университета Райса в Хьюстоне, английская морфология обычно изучает образование и структуру слов в языке. Все слова состоят из известных морфем. Он изучает наименьшую единицу значения, разделяя слова на основы и суффиксы. Кроме того, слова в английском языке могут быть образованы флективным, словообразовательными способами и присоединением слов. Тогда при словоизменительном способе новое слово обычно не образуется, а изменяется грамматическая форма, так же как и формообразующие суффиксы в узбекском языке. При словообразовательном методе создается слово с новым значением.

Ключевые слова: инфлексия, деривация, show taskbar icon, суффиксы

Bobir Makhammadov

Navoi state pedagogical institute
deputy head of educational
methodical department
maxammadovuz@gmail.com

STRUCTURAL FEATURES OF TERMS OF ANDROID OPERATING SYSTEM MOBILE APPLICATIONS IN ENGLISH

ANNOTATION

In English, there are different ways of learning the structure of the language, such as, through parts of words, through the meaning of words, through the formation of words from a small semantic unit, through the sounds of words, through the structure of words, through the etymology of words, through lexico-semantics, through the use of words, through the lexical properties of words.

According to linguists at Rice University in Houston, English morphology generally studies the formation and structure of words in a language. All words are made up of known morphemes. It studies the smallest unit of meaning by dividing words into stems and suffixes. In addition, words in English can be formed in inflectional, word-building ways and by joining words. Then, with the inflectional method, a new word is usually not formed, but the grammatical form changes, as well as formative suffixes in the Uzbek language. With the word-formation method, a word is created with a new meaning.

Key words: inflection, suppletion, derivation, suffixes

Сўз маънони англатувчи тил бирлиги бўлиб, бир ёки бир нечта морфемалардан иборат бўлиб, улар бир-бири билан чамбарчас боғланган ва фонетик аҳамиятга эга. Шунингдек, сўзлар гапларни яратиш учун асос бўладиган воситадир. шуни таъкидлаш керакки, Инглиз тилида сўзлар структур таркиби жиҳатдан турларга ажралганда кўп ҳоларда ўзак микдорига кўра содда, қўшма, жуфт, такрор, ўзакдан ўзгарадиган сўзлар, ўзакка алоқадор бўлмаган сўзларни жойлаштириш орқали пайдо бўладиган терминлар қўлланган ҳолда гуруҳланади. Шунингдек, структур хусусиятга кўра содда ва мураккаб терминлардан иборат бўлган атамалар мавжуд. Др.К.Т Қҳадер ўзининг мақоласида сўзларни икки мазмунга бўлиб о'rganiladi deb yuritgan: маъно англатувчи (от, феъл, равиш ҳамда олмош) ва вазифа бажарувчи сўзлар (предлог, артикль, олмошлар ва боғловчилар).

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, инглиз тилида ҳам сўзлар содда, қўшма, жуфт, такрор, мураккаб бирикмаларга ажратиб ўрганилади. Шунингдек, инглиз тилида ўзбек тилидан фарқ қилган ҳолда фойдаланиладиган сўзларнинг тури мавжуд. Булар ўзакдан ўзгариб кетадиган сўзлардир. Бундай турдаги терминлар асосан грек ва лотин тилидан ўзлашган ҳисобланади.

Таъкидлаш жоизки, туб терминларнинг маъносини изоҳлаш ясама терминлар маъносини очишдан кўра мураккаброқ, чунки ясама терминларда ясашиш асосидан келиб чиққан ҳолда маънони изоҳлаш қийин эмас, лекин туб сўзлар эса термин сифатида айнан қайси семасига кўра терминлик юкини кўтариб турганини изоҳлаш инглиз тилшуносларидан хушёрликни талаб қилади, чунки юқорида таъкидланганидек, инглиз тилида санокли

терминлар мавжудки, айнан ўша терминлар асосида бутун инглиз тилидаги тиллар ясалган ҳисобланади.

Содда терминлар тузилиши худди ўзбек тилига ўхшаб кетади, лекин қўшма терминлар ҳақида гап кетганда инглиз тилида бошқача тушунчалар келиб чиқади, хусусан, Geert Booij “Morphology: the structure of words” мақоласида сўз таркибини тузишда қўшма яшаш жуда муҳим ўрин тутди, иккита ва ундан ортиқ сўзларнинг қўшилишидан ҳосил бўлган сўзлар қўшма сўзлар ҳисобланади. Масалан, телеграм мобиль иловасида фойдаланилган терминлардан бири output, input яъни предлог + феъл таркибли қўшма сўз ҳисобланади.

Лиэбер ва Стекернинг қўшма сўзларга оид яратган ўқув қўлланмасида қўшма сўзларнинг сўзларнинг ясаларида муҳим ўрин тутиши ва улар ҳам иккита лексеманинг бир бирига қўшилиши ҳамда битта маъноси ҳосил қилишидан қўшма терминлар ҳосил бўлишини таъкидлаб ўтишган.

Шу билан бир қаторда инглиз тилида агар қўшма сўзлар ҳақида гап кетганда улар қуйидагича характерланади:

1. Қўшма сўзлар ягона ягона грамматик ва семантик хусусиятга эга яқка сўз ҳисобланади.

2. Яхлит бирлик ҳисобланганлиги сабабли, қўшма сўз компонентларлари ўртасида ҳеч қандай қўшимчалар қўшилмайди; инфлекцион (шакл ясовчи) қўшимчалар фақатгина қўшма сўзлардан кейин қўшилади, лекин қўшма сўзлар чизикча билан ёзиладиган бўлса ва қолган қисмлари маъно англатмаса, маъно англатадиган қисмга қўшилади. Масалан, bathroom – bathrooms, school bus – school buses, brothers-in-law. Ушбу мисоллардан кўриш мумкинки, счоол бус қўшма отида иккита компонент иштирок этмоқда, лекин урғу бус сўзига берилгани боис кўплик қўшимчаси шу school сўзига эмас, балки bus сўзига қўшилмоқда.

3. Қўшма сўзлар 3 хил ёзилиши мумкин:

а) ажратиб ёзилади, яъни бунда биринчи элемент иккинчи элементга ихтисослаштирилган бўлади, toy store – ўйинчоқ дўкони, diving board – чўқаётган кема

б) чизикча билан ёзиладиган элементли қўшма сўзлар : air-brake, she-pony

с) қўшиб ёзиладиган компонентлик қўшма сўзлар: washroom, output, input va boshqalar.

4. Юқорида таъкидлаганимиздек, қўшма сўзларнинг бир элементи бошқа элементига боғлиқ бўлади ва шу элемент сўзнинг асосий мазмунини ифодалайди, лекин инглиз тилида шундай қўшма сўзларимиз борки, иккита элемент қўшилганда бутунлай бошқа маъно бериши мумкин, жумладан, a Redcoat – британ аскарлари маъносини беради. Агар сўзма сўз таржима қилинса, қизил пальто деган маънони беради, лекин бу ҳолатда асл маънода ишлатилгани йўқ, яна бир мисоллардан бири a flatfoot – политсиёчи.

5. Қўшма сўзлар таркиби тур хил сўз туркумларидан иборат бўлиши мумкин, лекин бу ҳолатда ҳушёрликни талаб қиладики, иккита ҳар хил сўз туркум қўшилганда қайси бири бошқасига бўйсунушини кузатиш зарур.

феъл + от = от: rattlesnake, call-girl

сифат + от = от: darkroom, highbrow

от+сифат = сифат: bottle-green

Бу ҳолатда бош сўзнинг грамматик категорияси бор, маъно англатади.

Лекин шундай ҳолатлар ҳам учрайдики, бош сўзнинг грамматик категорияси бўлмаслиги ҳам мумкин:

от + феъл = сифат: man-eating, ocean – going

от + предлог = от: passer-by, hanger – on

Шунингдек, шуни алоҳида изоҳлаб ўтиш керакки, инглиз тилида баъзи қўшма сўзлар ясовчи қўшимча қўшилишидан ҳосил бўлади, масалан, бундай қўшимчалар, socio -, psycho ва туб сўзлар, socioeconomic, psychoanalysis, biotechnology. Бундан ташқари, қўшма сўзлар иккита қўшимчаларнинг қўшилишидан ҳам ҳосил бўлиши мумкин, масалан, laundromat, nephrolithotomy, бундан хулоса қилиш мумкинки, бундай сўзларнинг аксарияти лотин ва грек тилларидан кириб келган.

7. Кўшма сўзлар ҳосил бўлиши рекурсив жараён бўлиши ҳам мумкин, яъни битта сўзнинг ўзи каттароқ кўшма сўзнинг таркибий қисми ҳам бўлиши мумкин: lighthouse keeper, living-room furniture.

Инглиз тилидаги навбатдаги термин структураси бу редупликация (такрор сўзлар) буларга мисол қилиб, bye-bye, walkie-talkie каби бирикмаларни олишимиз мумкин.

Quick et.al (1985) нинг таъкидлашича редупликатив сўзлари қуйидаги ҳолатларда қўлланилади:

- а) товушларга тақлид қилиш: tick-tack, bow-wow
- б) ҳаракатларга тақлид: see-saw, flip-flop
- с) маъноси мавжуд бўлмаган: hocus-pocus, wishy-washy
- д) маънони кучайтирадиган сўзлар: teeny-weeny, tip-top

Инглиз тилида термининг сўнги структураси бу асос шаклини ўзгартириш ёки грамматик жиҳатдан тур хил бўлган маъноси жиҳатдан бир хил компонентлик бошқа бир асосга ўзгартириладиган сўзлардир яъни инглиз тилида бу кўшимча (suppletion) деб аталади. Маълумки, инглиз тилида сифатнинг даражалари мавжуд, баъзи терминлар даражаланиш пайтида шакл жиҳатдан бошқа бутунлай бошқа ўзгаради, лекин ўша сўзнинг қиёсий ёки орттирма даражасини беради, масалан, good – well сўзлари better – best ўзгаради ёки бўлмаса bad ва badly worse ва worst га ўзгаради. Бундан ташқари be феъли маълумки ҳозирги замонда am/is/are тарзида ифодаланади, ўтган замони эса was/were. Бундан кўриниб турибдики, бу жараён тўлақонли сўзларнинг инглиз тилидаги нотўғри яъни мустасно ҳолати деб тушунсак бўлади.

Юқоридаги маълумотларда инглиз тилидаги терминларнинг структураси тўғрисида фикр-мулоҳазалар юритилди, бундан ташқари шуни таъкидлаш лозимки, европада дискурсив грамматика, морфологик конструкция, лексемаларнинг тузилиши, сўзларнинг ясалари ва структураларида доимий ўзгариш бўладиган ҳодисалар тўғрисида тилшунос олимларнинг фикрини жамлаб берадиган “Word structure” журнали ҳам мавжуд. Ушбу журнал мақолалари орасидан М.Вэрнер ва Г.Иордачиолар ҳам юқоридаги маълумотларга ўхшаб сўзларнинг тузилишини айнан юқоридаги турларга бўлиб ўрганган. Бундан ташқари редупликативлик тўғрисида Т.Вег айнан шу журналда ўз фикрларини бериб ўтган, бунда редупликатив сўзларда кўпликнинг қўшилиши бўйича маълумот берилган.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиққан ҳолда, тадқиқот ишида андроид операцион тизими мобиль иловаларининг терминлари таҳлил этилаётган экан, уларнинг структураси жиҳатидан қуйидагича фикр беришимиз мумкин, хусусан, биринчи телеграм мобиль иловасида кўрсатилган терминларнинг тузилишига келадиган бўлсак, мазкур иловада берилган содда терминлар қуйидагилардир, юқорида таъкидлаб ўтилдики, содда терминлар якка асосли, уларда яхлит шакл ва семантик тузилиш акс этади. Инглиз тилида содда терминларни ўрганишда сўзларнинг содда туб ёки содда ясама эканлиги ажратиб олиш лозим. Телеграм мобиль иловасида telegram, World, fast, message, app, free, start, confirm, code, enter, dictate, search, contacts, channels, bots, viewing, discover, section, location, access, store, files, devices, language, feature, loading, settings, folders, advanced, downloads, auto, groups, publications, edit, unread, personal, description, optional, каби бир асосли атамалар ишлатилган. Улар орасидан world, fast, message, free, start, confirm, code, dictate, search, access, store, language, feature, edit, сестсион каби терминлар содда туб деб олсак бўлади, бунинг асосий сабаби бу терминларга бирорта кўшимча қўшилмаган, лекин шуни таъкидлаш лозимки, бу сўзлар орасидан айрим сўзларнинг асоси эски лотин тилидан тарқалган бўлиб, замонавий тилда улар деярли фойдаланилмайди. Ҳаттоки world атамасининг туб асоси “–ал” сўзидан келиб чиққан, лекин ҳозирга келиб world сўзи туб сўзга айланган. Худди шундай сўзлардан яна free, search, section атамалари ҳам мавжуд. Юқорида таъкидланганидек, содда терминлар иккига ажратилган бўлса, содда туб терминларнинг ўзи инглиз тилида маъно англатувчи ва маъно англатмайдиган грамматик сўзларга ажратилган эди, содда туб терминлар орасидан юқоридаги атамаларнинг барчаси маъно англатадиган атамалардир, қуйидагилар эса маъно англатмайдиган атамалар ҳисобланади: a, to, or, from, any, such as, for, on, in, this, the.

Содда ясама терминлар advanced, notifications, unread, location, telegram, privacy, security, storage, payment, additional, verification, profile каби терминлар инглиз тилида одатда деривацион қўшимчалар қўшилиши орқали ясаладиган сўзлар ҳисобланади. Масалан, store + age = strage, add + tion + al = additional. Ушбу мобиль илова терминлар орасидан инфлекцион (шакл ясовчи) қўшимчалар қўшилга содда терминлар ҳам мавжуд, булар: bots, channels, publications, viewing, calls, settings, messages, sounds, folders, features. Бундай атамаларга фақатгина кўплик қўшимчаси қўшиляпти, ҳеч қандай маъноларини ўзгартирадиган бирорта ўзгариш бўлгани йўқ.

Юқоридаги таҳлилда телеграм мобиль иловасидаги содда терминларда учрайдиган ҳолатларни кўрган бўлсак, ушбу мобиль иловада қўшма терминлар ҳам иштирок этган. Одатда мобиль иловаларда қўшма терминлардан жуда кам фойдаланилади. Бажарилиши керак бўлган барча жараёнлар буйруқ маъносидagi феъллар билан ифодаланган. Мобиль иловадаги санокли терминлар инглиз тилидаги қўшма сўз ясаиш қоидасига бўйсунди. Масалан, new group, new channel бирикмаларини қўшма сўз деб ҳисобламдик, сабаби, бу ерда маънони ўзгартирадиган бирорта яхлитлик йўқ, лекин night mode, desktop, username, call setting, chat setting, saved messages, interface, badge counter, taskbar icon, forwarded messages, voice messages, local passcode, blocked users, two-step verification, shipping info, connection type, download path.

от + от = от desktop, username

феъл + от = от saved messages, forwarded messages

сифат + от = от local passcode,

Телеграм мобиль иловаси терминларининг структураси таҳлили давомида такрорий сўзларга дуч келинмади. Send media, invite friends, switch on, ask a question каби бирикмалар жараёнларни амалга ошириш учун белгиланган бўлиб, буйруқ оҳангидаги бирикмалари ҳосил қилмоқда. Биргина ask a question бирикмасини маъносини оладиган бўлсак, “савол сўраш” янада чуқурроқ таҳлил қилинса, бундай бирикмалар, инглиз тилида буйруқ гапларни ҳосил қилиб келади, лекин мобиль иловаларда инглиз тилидаги герунд ёки инфинитиве маъносини берадиган феъллар орқали бирикмалар ҳосил қилинади. Хусусан, телеграм мобиль иловасида бундай бирикмалар кўп учрайди, асосан, икки асосли бирикма терминлар мавжуд, жумладан, create profile, allow access, edit profile, play sound, accept calls, update automatically, launch telegram, enable animation. Бундан ташқари уч асосли бирикмалар ҳам мавжуд, масалан, show taskbar icon, contact joined telegram, show tray icon, manage local storage. Шу билан бир қаторда кўп асосли бирикмалар ҳам мавжуд, мисол қилиб оладиган бўлсак, use system window frame, place telegram in send to menu, protect your telegram account, delete my account, select a chat to select messaging.

Хулоса қилинадиган бўлса, тадқиқ этилган барча мобиль иловаларнинг терминларида худди шундай таҳлил келиб чиқади, уларда ҳам содда ва қўшма терминлар мавжуд. Бундан ташқари уларда ҳам бошқа жараёнларни амалга ошириш учун турли хил феълли бирикмалардан фойдаланилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. G.Iordachio and M.Werner – Introduction: Compounds between words and phrases, 13(2), pp127-141, Word structure, Edunburgh university press.
2. T.Berg – The directionality of reduplicative pluratily, 15(1), pp 1-27, Word structure journal, Edinburgh university press.
3. https://www.etymonline.com/word/*al_etymonline_crossreference#_etymonline.
4. <https://www.ruf.rice.edu/~kemmer/Words04/structure/index.html#>
5. Bar-Ilan, Laly & Ruth A. Berman (2007): Developing register differentiation: The LatinateGermanic divide in English. In: Linguistics 45, 1-35.
6. Denes, Peter B. (1963): On the statistics of spoken English. In: Journal of the Acoustical Society of America 35, 892-904.

7. Plank, Frans (1983): Transparent versus functional encoding of grammatical relations: a parameter for syntactic change and typology. In: *Linguistische Berichte* 86, 1-13.
8. Thompson, Sandra A. (1978): Modern English from a typological point of view: some implications of the function of word order. In: *Linguistische Berichte* 54, 19-35.
9. Ю.М.Лисовская – Морфемная и словообразовательная структуры английского слова, Материалы Международной научной конференции, УДК 808.2 – 4 стрц
10. Царев П.В. Продуктивное именное словообразование в современном английском языке. М.: Изд-во МГУ, 1984. 225 с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000